

ретними обставинами й можливостями для паломника. Хоча, з іншого боку, такі дари належали до сакральних у храмі Божому й мали особливе молитовне значення.

Отже, молитовні заклики до надання милостині, сформульовані у передмовах київських синодиків XVIII ст., спонукали прочан до матеріальних приношень. Паломники усвідомлювали духовну цінність речових дарів, які вони надавали за поминальні записи у синодиках, адже церковні речі посилювали сакральність молитов й “наближали” прочан до храмових дійств. Важливою була також підтримка життєдіяльності монастиря, його братії, сприяння у наповненні храму церковним начинням. Відтак, вирушаючи на прощу, люди приділяли окрему увагу приготуванню матеріальних дарів, які вони прагнули залишити у храмах і монастирях Києва.

Примітки

1. IP НБУВ, ф. 307, спр. 538/1744.
2. IP НБУВ, ф. 312, спр. 375/374 с.
3. IP НБУВ, ф. 1, спр. 1789.
4. Кара-Васильєва Т. Літургійне шитво України XVII–XVIII ст. – Львів : Свічадо, 1996. – 232 с.
5. ЦДІАК України, ф. 131, оп. 30, спр. 684.
6. IP НБУВ, ф. 160, спр. 114.

Чирка Л. Г.

Старший науковий співробітник
Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

СКОВОРОДИНІВСЬКА ГЕРМЕНЕВТИКА

Перше, що привертає до себе пильну увагу у творах Г. Сковороди – постійна апеляція до авторитету Священного Писання. Назви багатьох його творів пов’язані із Біблією, і, чи не кожна їхня сторінка рясніє біблійними цитатами та ремінісценціями. У “Розмові п’яти подорожніх про істинне щастя в житті”, український мислитель зізнається у палкій пристрасності до Священного Писання. “Простите, други мои, чрезмѣрной моей склонности к сей книгѣ. Признаю мою горячую страсть. Правда, что из самых младенческих лѣтъ тайная сила и маніе влечет меня к нравоучительным книгам, и я их паче всѣх люблю. Они врачуют и веселят мое сердце, а библію начал читать около тридцати лѣтъ рождения моего. Но сія прекраснѣйшая для меня книга над всѣми моими полюбовницами верх одержала, утолив мою долговременную алчбу и жажду хлѣбом и водою, сладчайшей меда и сота божіей правды и истины, и чувствую особливую мою к ней природу. Убѣгал, убѣгаю и убѣжал за предводителством господа моего всѣх житейских препятствій и плотских любовниц, дабы мог спокойно наслаждатись в пречистих обятіях краснѣйшей, паче всѣх дочерей челоуѣческих, сей божіей дщери. Она мнѣ из непорочных ложесн своих родила того чуднаго Адама, кой, как учит Павел, “созданный по бозѣ, в правдѣ и преподобіи и истиннѣ” и о коем Исаія: “Род же его кто исповѣсть?”[1, 355].

Сковородинівська герменевтика пояснюється передусім необхідністю узгодити античну міфологію та філософію із біблійною мудрістю. Даючи Біблії власне трактування, Г. Сковорода відмовився від догматичного трактування. Свого часу відомий український письменник та церковний діяч Іпатій Потій вдало підмітив, що люди, які самочинно інтерпретують Священне Писання, прагнуть не мати над собою нікого старшого, окрім Христа. Очевидно, це і було рушійною силою сковородинівської герменевтики. Адже весь “релігійний світогляд Г. Сковороди повертається в крузі Біблії. І хоч Сковорода підноситься дуже високо понад її рівнем, то все ж таки його думка кружляє мов заворожена тільки понад її кругом” [4, 63-64].

Г. Сковорода заперечував буквальне розуміння Священного Писання, адже таке розуміння Біблії було зовнішнім, і врешті-решт призводило до марновірств і забобонів. Біблія – це

міст, що сполучає смертного із Богом, але вона має “подвійний характер”: під зовнішнім шаром ховається більш глибокий внутрішній світ, який людина повинна відшукати і збагнути.

У всіх біблійних оповідях, несумісних з новітніми раціоналістичними поглядами, Г. Сковорода вбачав сакральний зміст і тлумачив їх у символіко-алегоричному дусі, як і його духовні наставники – богослови александрійської традиції та значно ближчі за них у часі українські мислителі – Кирило Транквіліон-Ставровецький, Віталій з Дубно, Ісайя Копинський та професори Києво-Могилянської академії. Один із учасників філософського диспуту – Яків, передаючи переконання автора говорить: “Не можем ли чувствовать, что библия тем есть книга богословская, что ведет нас единственно к вѣдѣнию божію, скинув все тлѣнное? Все тут земное разоряется да сизиждется скинія нерукотворенная вышнему” [1, 394]. У “Іконі Алквіадській” Г. Сковорода писав: “Біблія есть ложь, и буйство божіе не в том, чтобы лжи нас научала, но только во лжѣ напечатлѣна слѣды и стези, ползущий ум возводящія к превыспреннѣй истинѣ...” [2, 9].

У наш час існує багато точок зору щодо підходу Г. Сковороди до Священного Писання. Найчастіше і, зауважимо, що не безпідставно, дослідники схиляються до думки, що у своєму підході до Біблії Г. Сковорода використовував алегоричний метод її тлумачення. Олександр Мень писав: “На Священне Писання, книгу боголюдську, не можна дивитись лише як на текст, “продиктований” Богом, де кожна фраза буквально дана згори. Будучи Словом Божим, Біблія водночас є і “словом людським”, голосом тих душ, які пережили вищий досвід Богоприсутності. В притчах, пророцтвах і псалмах священні автори прагнули передати таємницю цього досвіду доступними їм засобами” [3, 13]. Але водночас не слід відкидати й іншу точку зору – в своєму підході до Священного Писання Г. Сковорода міг застосувати традицію вільнодумства, започатковану реформаторським рухом у XVI ст.

Але оскільки правильно зрозуміти Біблію та Бога надто важко, мислитель рекомендує обрати собі в провідники “отців церкви” – Василя Великого, Августина, Григорія Богослова, Климента Александрійського та багатьох інших. Пояснюючи сквородинівське розуміння Біблії, М. Грушевський писав: “В сих толкуваннях Сковорода йде за старохристиянськими символістами александрійської школи (Орігеном, Климентом), котрих писання він дуже любив і шанував. Але, очевидно, що всі символічні натягання самі по собі не дають йому нічого: вони потрібні йому на те, щоб полагодити авторитет Біблії з своєю моральною системою, з ідеями “боговидця Платона”, із моральним ученням Плутарха, Ціцерона й інших античних моралістів, залюбки ним читаними, цитованими й перекладаними” [5, 30]. Але якщо до александрійського типу тлумачення Біблії Г. Сковородою все вірно, то з твердженням про підпорядкування українським мислителем Священного Писання власній моралі, М. Грушевський помилився. Насправді було навпаки – всі свої переконання мислитель намагався підпорядкувати авторитету Священного Писання.

Використовуючи біблійну форму висловлювання думки, Г. Сковорода скрізь наповнює її новим змістом. Його заперечення “історичного безглуздя” Біблії, викликало нарікання з боку церковників, які звинувачували мислителя у спотворенні істини, що закладена у Святому Письмі. Відкидаючи такі звинувачення Г. Сковорода писав: “Многіе не разумѣя меня или не хотя разумѣть, клеветают, якобы я отвергаю историю ветхого и нового завѣта, потому что признаю и исповѣдаю в оной духовной разум, чувствую богописанный закон и усматриваю сущего сквозь буквальный смысл. Я пополняю сим историю, а не разоряю, ибо как тело без духа мертво, так и Святое Писание без веры...” [2, 468].

За Г. Сковородою, Біблія, це – “світ символічний”, який приховує в собі зібрання алегорій, образів, фігур, які ведуть думку в розуміння вічної природи, прихованої у тлінній. “...Из множества таковых образов – сплетается история, будто корзиночка или коробочка, вмѣщающая снисхождение невмѣстимаго, похожа на перлову мать, показующую извнѣ ничтожную жидкость, но внутрь, как зеницу ока наблюдающую, дражайшее сияние жемчужного шарика...” [1, 396]. Однак Г. Сковорода не зупиняється тільки на символічному розумінні Священного Писання, а намагається всебічно розкрити його зміст. Насамперед він зізнаєть-

ся, що лише в тридцять років вперше свідомо почав читати Біблію. “В 30 лѣт начал входитъ в себя и узнавать” [1, 373]. Якщо врахувати те, що це говорить особа, яка навчалася в Києво-Могилянській академії і пройшла практично всі тонкощі богословської схоластики, то його зізнання – багатозначне. Читання Біблії було для нього своєрідним способом існування як морально-етичного, так і розумового. То був найбільш плідний засіб “очистить, просвѣтити и укрѣпить душу нашу. Очистить от людских мнѣний. Напитися божественных и укрѣпитись против страстей душевных, против зависти, ненависти, гнѣва, скорби, смущенія...” [2, 57].

Виступаючи активним прихильником алегоричного сприймання біблійних текстів, філософ вступає у суперечку із офіційною ортодоксією. “Кратко сказать, вся библиа преисполнена пропастей и соблазнов... Помяни, что библиа есть еврейская сфинкс и не думай, будто об ином чем, а не о ней написано: “Яко лев, рыкая, ходит, искій, кого проглотити” ...Щаслив, кому удалось раздрать льва сего и обрѣсти в жестком нѣжное, в горком – сладкое, в лютости – милость, ...в смерти – жизнь...” [2, 36]. У цьому ж стилі піддаються сумніву біблійні перекази: “Сносно ли натурѣ, чтоб остановил Навин солнце? Чтоб возвратился Иордан, чтоб плавало жѣлезе? Чтоб дѣва по рождествѣ осталась?.. Вѣрь сему, грубая древность, наш вѣк просвѣщенный” [1, 374]. Коментуючи сквородинівську позицію, Л. Махновець писав: “Такі слова на адресу Біблії були нечувані у нас до Г. Сковороди. Вони були знаменням розкріпачення духу із пут віковічних релігійних забобонів... Біблія була улюбленою книгою Сковороди до кінця життя, але характерним було саме ...двоїсте ставлення його до неї” [6, 225]. Але подвійного ставлення якраз і не було. Сильні слова, які на перший погляд дійсно можуть здатися хулою, вживалися заради однієї мети – вберегти читача Священного Писання від поверховості, від хибного його розуміння. Тлумачення текстів Священного Писання Г. Сковородою насамперед треба розуміти як перетворення книги теологічної на книгу філософську, де теологічні образи виступають як “чиста зовнішність”, за якою криється справжній зв’язок між мікро- і макрокосмом.

Примітки

1. *Сковорода Григорій*. Повне зібрання творів: У 2 т. – Т. 1. – К. : Наукова думка, 1973. – 532 с.
2. *Сковорода Григорій*. Повне зібрання творів: У 2 т. – Т. 2. – К. : Наукова думка, 1973. – 574 с.
3. *Мень А.* Как читать Библию. – Брюсель, 1971 – 228 с.
4. *Шаян В.* Григорій Сковорода: Лицар святої борні. – Гамільтон : Українське Відродження, 1984. – 109 с.
5. *Грушевський М.* З історії релігійної думки на Україні. – К., 1992. – 192 с.
6. *Махновець Л.* Григорій Сковорода: Біографія. – К. : Наукова думка, 1972. – 255 с.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськокомвні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботові: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспоя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсонiївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014